

Análisis de implementación de red SDN en una universidad privada de la región zuliana

Analysis of SDN network implementation in a private university in the Zulia region

Gabriel J. Abreu-Rosales

 <https://orcid.org/0009-0007-3689-2484> | Correo electrónico: abreu.ym14@gmail.com

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones. Maracaibo, Venezuela.

Gilberto J. Araujo-Fernández

 <https://orcid.org/0009-0008-5586-4945> | Correo electrónico: gilberto.araujo@uru.edu

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones. Maracaibo, Venezuela.

Recibido: 13-01-2024 Admisión: 15-02-2024 Aceptado: 13-03-2024

Resumen

El objetivo de este trabajo consistió en analizar la implementación de una red definida por software en una universidad privada de la región zuliana. Para ello, se realizó un diagnóstico del estado actual de la red determinando la compatibilidad con la tecnología SDN. Posteriormente, se realizaron diferentes alternativas de diseño de topología física y topología virtual de una red SDN. Se comparó la tecnología tradicional con la tecnología SDN propuesta y se seleccionaron los equipos que se pueden integrar a la red para migrar a esta tecnología. Los resultados obtenidos indicaron que la red no es compatible con SDN. Los diseños propuestos refuerzan la escalabilidad, administración y seguridad. La tecnología SDN posee un mayor nivel de administración en comparación la tradicional y es más eficiente. Se seleccionaron los switches catalyst 9200, 9300 y 9500. Se concluye que la implementación de esta tecnología se debe realizar de forma progresiva a una red híbrida.

Palabras clave: SDN, tecnología, red, administración.

Abstract

The objective of this work was to analyze the implementation of a software-defined network in a private university in the Zulia region. For this purpose, a diagnosis of the current state of the network was carried out to determine the compatibility with SDN technology. Subsequently, different design alternatives of physical topology and virtual topology of an SDN network were carried out. The traditional technology was compared with the proposed SDN technology and the equipment that can be integrated into the network to migrate to this technology was selected. The results obtained indicated that the network is not compatible with SDN. The proposed designs enhance scalability, management and security. SDN technology has a higher level of management compared to traditional technology and is more efficient. Catalyst 9200, 9300 and 9500 switches were selected. It is concluded that the implementation of this technology should be carried out progressively to a hybrid network.

Keywords: SDN, technology, network, management.

Introducción

En la actualidad, las redes de comunicaciones son ampliamente utilizadas por empresas y diversas instituciones para brindar acceso a internet y a sus servicios compartidos a sus usuarios. Con el avance de la tecnología, como el internet de las cosas, el número de equipos conectados a una red ha aumentado exponencialmente. Esto ha hecho que la administración de las redes tradicionales sea cada vez más compleja y laboriosa debido a su limitada escalabilidad, flexibilidad y agilidad [1].